

ПОДГОТОВКА ШЕСТИЛЕТНИХ ДЕТЕЙ К НАЧАЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ

Евстафьева Любовь Григорьевна

Доцент кафедры «Методика дошкольного и инклюзивного образования»
Институт переподготовки и повышения квалификации директоров и специалистов
дошкольных образовательных организаций. Ташкент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19493462>

Аннотация. В статье рассматривается значимость предшкольной подготовки 5–7-летних детей. Названы формы взаимодействия взрослых с детьми в дошкольных организациях для формирования готовности детей к школе, перечислены их задачи и задачи родителей.

Annotatsiya. Maqolada 5–7 yoshli bolalarni maktabgacha tayyorlashning ahamiyati muhokama qilinadi. Bolalarning maktabga tayyorgarligini shakllantirish uchun maktabgacha ta'lim muassasalarida kattalar va bolalar o'rtasidagi o'zaro munosabatlar shakllari nomlanadi, ularning ota-onalarning vazifalari va vazifalari sanab o'tilgan.

Abstract. The article examines the importance of pre-school education for 5-7-year-olds. The forms of interaction between adults and children in preschool organizations for the formation of children's readiness for school are named, their tasks and those of parents are listed.

Ключевые слова: Предшкольная подготовка, развитая мотивационная сфера, коммуникативные и речевые компетенции.

Kalit so'zlar: maktabgacha tayyorgarlik, rivojlangan motivatsion soha, kommunikativ va nutq kompetentsiyalari.

Keywords: Pre-school training, developed motivational sphere, communicative and speech competencies.

Введение

Согласно указу президента Узбекистана от 5 .02.2026г за № УП-19, с 2027/28 учебного года вводится обязательная годовичная подготовка к школе для 6 летних детей («нулевые» классы). Этап подготовок становится первым обязательным этапом образования, по итогам которого выдается электронный сертификат.

Подготовка детей к образованию начальной школе, занимает особое место в системе дошкольного образования. Это одно из самых знаменательных событий в жизни ребёнка. Поэтому к нему нужно как следует подготовиться и поэтому вводится обязательная годовичная подготовка. Ведь не у каждого ребенка адаптация к школьному обучению проходит быстро и без проблем, особенно когда ребенок не посещал дошкольную образовательную организацию. В первый год обучения большинство первоклассников сталкивается с множеством трудностей, таких как: социальная адаптация в новом коллективе; требования, предъявляемые школой; потеря мотивации; перегрузки нервной системы и снижение иммунитета. В этот период главная задача педагогов и родителей заключается в том, чтобы заинтересовать ребенка, сформировать у него стойкое желание к познаниям и открытиям, реализация его природных талантов.

Приспособление (адаптация) ребенка к школе происходит не за один день. Это довольно длительный процесс, требующий напряжения всех сил детского организма и детской психики. В начале школьного обучения почти у всех первоклассников наблюдаются двигательное возбуждение или заторможенность, раздражительность, снижение аппетита, плохой сон, повышенная утомляемость. Это закономерные реакции организма ребенка на изменение привычного образа жизни, которые постепенно проходят. Всем известно: первое полугодие в школе – самое трудное, хотя знания, которые получают школьники на уроках в первое полугодие обучения в школе, большей частью усвоены детьми в детском саду. Все дело в том, что в основе усвоения знаний в условиях школьного обучения лежат иные механизмы, чем это было раньше в привычных для ребенка видах деятельности. В школе овладение знаниями и умениями – осознанная цель, достижение которой требует от учащегося определенных усилий. В дошкольный период знания усваиваются большей частью произвольно, занятия строятся в занимательной игровой форме, во всех видах деятельности. Исследования и наблюдения показали, что те детей, которые воспитывались только в семье, уступают по ряду параметров в психологической готовности к обучению в школе своим сверстникам, посещавшим дошкольные организации.

У таких детей нет достаточного социального опыта: нет потребности в общении со сверстниками и умения подчинять свое поведение законам детских групп, не умеют слушать собеседника, сопереживать, решать конфликтные ситуации. Кроме этого не всегда достаточно развита интеллектуальная сфера.

Ребенок дошкольного возраста должен быть готов не только к новым формам общения. У него должна быть развита мотивационная сфера, где любознательность выступает как основа познавательной активности, сформированы эмоционально-волевые и познавательные сферы психических процессов. Будущий первоклассник должен владеть элементарными навыками учебных действий, коммуникативными и речевыми компетенциями. В Государственных требованиях к развитию детей раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан определено, что ребенок в результате освоения Государственной учебной программы «Ilk qada», может приобрести такое интегративное качество, как универсальные предпосылки учебной деятельности такие как: умениями работать по правилу и по образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции.

Мы знаем, ребенок, посещающий дошкольную организацию, к моменту поступления в школу, уже обладает целым рядом коммуникативных и речевых компетенций, имеет определенный опыт общения с взрослыми. В возрасте 6–7 лет у детей появляется интерес к сверстникам. Происходит интенсивное установление дружеских контактов, возникает настоящее сотрудничество детей: дети помогают друг другу, осуществляют взаимоконтроль и т. д. Для детей дошкольного возраста характерны такие коммуникативные умения как умение слушать, умение излагать свои мысли и умение вести себя в конфликтной ситуации. Если эти коммуникативные умения у ребенка не сформированы или находятся на низком уровне развития, то необходимо использовать определенные средства их формирования, соответствующие данному возрасту. Эффективным средством формирования коммуникативных универсальных учебных действий является использование игровых упражнений и групповой работы в различных видах детской деятельности.

Обучение в школе, кардинально меняет всю его жизнь: свою самооценку и отношения с взрослыми и сверстниками. Он становится личностью, учеником, основная деятельность которого – получение знаний.

ЛИТЕРАТУРА

1. Государственные требования к развитию детей раннего и дошкольного возраста Республики Узбекистан. (18 июня 2018г № 1-мх)
2. Государственная учебная программа «Шк qadam» (2022г)
3. Методическое пособие «Обучение посредством игры» Авторы: Грошева И.В., Джанпеисова Г.Э., Микаилова У.Т., Исмаилова М.А., Кенжабаева Д.А., Гулямова Н.Б., Мифтаева - Ташкент 2020г
4. Методическое пособие «Партнёрство с семьями и местным сообществом». Авторы: Шин А.В., Мирзиёева Ш.Ш., Грошева И.В., Назарова В.А., Микаилова У.Т., Абдуназарова Н.Ф., Закиров А. А., Исхакова М.Р., Умирзакова Н.Р. Ташкент 2020г
5. Арефьева О. М. Особенности формирования коммуникативных универсальных учебных умений младших школьников/ О. М. Арефьева// Начальная школа плюс до и после. — 2012. — № 2. — С. 74–78.